
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6521897>

УДК 8

Гитайло Е.Н.

Гитайло Екатерина Николаевна, старший преподаватель, Российский Университет Транспорта (РУТ), Россия, Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9. E-mail: vblpuknik@mail.ru.

Эффективность обучения студентов иностранному языку в вузе

Аннотация. В данной статье рассматриваются определенные меры и способы достижения эффективности обучения студентов иностранному языку. Эффективность обучения определена как мера соответствия достигнутых реальных результатов поставленным целям образовательной программы. Отмечены четыре аспекта цели обучения иностранным языкам. Для повышения эффективности процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе предлагаются различные гибкие технологии обучения, приспособленные к современным условиям культурного и информационного пространства. Существует множество методических направлений и разрабатываемых методических моделей, которые помогают повышению эффективности обучения студентов. Владение иностранным языком с точки зрения повышения иноязычной культуры представляет собой одно из важнейших условий формирования профессиональной компетентности. В результате сделан вывод о позитивном воздействии коммуникативных и учебных стратегий на совершенствование коммуникативных языковых навыков.

Ключевые слова: «контекстное обучение», иноязычное образование, успешность обучения, студенты, эффективность обучения, цель обучения.

Gitailo E.N.

Gitailo Ekaterina Nikolaevna, senior lecturer, department of "Russian and Foreign Languages", Russian University of Transport (RUT), Russia, Moscow, Obraztsova str., 9, p. 9. E-mail: vblpuknik@mail.ru.

The effectiveness of teaching students a foreign language at the university

Abstract. This article discusses certain measures and ways to achieve the effectiveness of teaching students a foreign language. The effectiveness of training is defined as a measure of compliance of the achieved real results with the set goals of the educational program. Four aspects of the purpose of teaching foreign languages are noted. To improve the efficiency of the process of teaching a foreign language in a non-linguistic university, various flexible learning technologies are offered, adapted to modern conditions of the cultural

and information space. There are many methodological directions and methodological models being developed that help to improve the effectiveness of student learning. Knowledge of a foreign language from the point of view of improving foreign language culture is one of the most important conditions for the formation of professional competence. As a result, the conclusion is made about the positive impact of communicative and educational strategies on the improvement of communicative language skills.

Key words: "contextual learning", foreign language education, learning success, students, learning effectiveness, learning purpose.

С учётом меняющейся парадигмы как общественной жизни, так и образования, предлагается система критериев и показателей оценки эффективности процесса обучения иностранному языку в вузе. Отличительной особенностью предлагаемой системы является учёт не только результатов изучения курса «иностранного языка», но и использования изучаемого языка студентами в учебной и научно-исследовательской работе.

Среди перспективных методов инновационного технического образования выделяется «контекстное обучение», которое предполагает мотивацию к учению путём выстраивания отношений между знанием и его применением. Реализация такого подхода требует переосмысления роли дисциплины «иностранного языка» в высшем образовании, понимания её не только как части социального, гуманитарного и экономического цикла, направленной на формирования общекультурных компетенций, но и как неотъемлемого компонента профессионального цикла, а также как средство формирования профессиональных компетенций. При этом роль участников образовательного процесса уже не ограничивается собственно преподаванием и изучением иностранного языка. Важной составляющей становится также использование изучаемого иностранного языка как при изучении других дисциплин профессионального цикла, так и в научно-исследовательской работе. Основным мотивирующим фактором является появление, а главное, осознание студентами больших возможностей, которые даёт владение иностранным языком, непосредственно в период обучения.

Результатом различных изменений в обучении становится потребность и в но-

вом подходе к оценке эффективности преподавания иностранного языка. Мониторинг эффективности должен носить комплексный характер, строиться на объективных показателях, позволять полностью овладевать процессом определения итоговой оценки, обеспечивать обратную связь для повышения качества подготовки специалистов. Безусловно, система должна быть достаточно гибкой, необходимо сопоставлять приоритеты на различных этапах развития вуза. Предлагается одна из систем критериев и показателей для оценки эффективности обучения иностранным языкам, отражающая основные направления деятельности кафедр иностранных языков в вузе инновационного типа. Задействованы два основных критерия:

- Успешность обучения студентов.
- Использование изучаемого иностранного языка в учебной и научно-исследовательской работе.

Современные выпускники образовательных учреждений должны обладать определенными профессиональными навыками, знаниями и умениями, быть способными к их гибкому применению, уметь проявлять коммуникабельность, инициативность, творческую активность, быть готовыми к непрерывному саморазвитию. Конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Знание иностранного языка в современном мире является необходимым условием успешного собеседования, трудоустройства, а также карьерного роста.

Иностранный язык в вузе относится к предметам общекультурного блока и изу-

чается в течение 2-4 семестров. Такой срок нельзя назвать большим, поэтому важно повышать эффективность изучения иностранного языка всеми возможными и доступными способами.

Иноязычное образование должно обеспечить студентам определенный уровень знания языка, который позволит им свободно участвовать в межкультурной коммуникации. Успех в обучении зависит от различных методов, которые преподаватель использует, чтобы добиться поставленных целей. Очень важно уметь заинтересовать студентов, чтобы у них возникло желание изучать данную дисциплину. Л.А. Арцимович говорил: «студент – это не сосуд, который надо заполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь». На протяжении долгого времени как зарубежные, так и отечественные педагоги пытались найти наиболее эффективные методы для обучения, которые позволили бы свободно овладеть иностранными языками. На данный момент существует четыре аспекта цели обучения иностранным языкам:

- 1) учебно-практический аспект;
- 2) воспитательный аспект обучения;
- 3) образовательный аспект;
- 4) развивающий аспект.

Учебно-практический аспект состоит в том, что учащиеся должны овладеть навыками иностранного языка настолько, чтобы уметь свободно использовать его как в устной, так и в письменной речи, что, конечно же, упрощает диалоговое взаимодействие и коммуникацию представителей разных стран.

Воспитательный аспект связан с воспитанием духовной и нравственной личности.

Образовательный аспект направлен на близкое знакомство учащихся с культурой, традициями изучаемого иностранного языка.

Развивающий аспект помогает наиболее правильно уметь выразить свои мысли, употреблять те или иные выражения в различном контексте, научиться применять чужой язык, а также уметь

сравнивать его со своим родным языком, тем самым находя сходства и отличия.

Коммуникативная деятельность владеющего языком студента зависит не только от полученных знаний, умений и навыков, она также находится под влиянием личностных факторов, которые определяются индивидуальностью человека. Индивидуальность человека характеризуется его взглядами, мотивациями его поступков, убеждениями, ценностями, типом познавательной способности, а также типом личности. Все это в целом составляет экзистенциальную компетенцию. Некоторым студентам проще запомнить звуковую форму слова с опорой на письменную форму или наоборот. Эту особенность можно использовать в качестве средства достижения конечной цели. В этом смысле важно отметить, в каком качестве будет рассмотрено развитие той или иной стратегии и вида деятельности.

Определение цели обучения английскому языку включает комплекс взаимосвязанных основных компетенций, а конкретно коммуникативной, профессиональной, межкультурной, которые обладают достаточно сложной внутренней структурой. Это означает, что они состоят из структурных компонентов, которые должны стать в практическом обучении объектом формирования и развития.

В процессе обучения английскому языку в вузе студент должен:

- переводить тексты по специальности;
- читать специализированную литературу;
- принимать участие в коммуникации в рамках тем и ситуаций, которые определяются государственными стандартами;
- реализовывать языковые знания, умения и навыки на практике в условиях иноязычного общения как в устной, так и в письменной речи.

Очень важно, чтобы обучающийся обладал определенными знаниями о традициях и культуре стран изучаемого языка, знал правила речевого этикета и ком-

муникации. Все это должно сопровождаться грамматическими навыками, что, в свою очередь, предполагает достаточно свободное владение системой языка на всех уровнях.

На определенном этапе обучения предпочтительнее всего сосредоточиться на развитии стратегий, позволяющих студентам выполнять те или иные задачи. Соответственно, целью становится совершенствование стратегий, традиционно исполь-

зуемых учащимися, расширение этих стратегий, делая их более осознанными, а также применяя их в процессе выполнения заданий, для которых они раньше не использовались. Если полагать, что коммуникативные и учебные стратегии способствуют совершенствованию коммуникативных языковых навыков, то развитие таких стратегий следует принять в качестве учебной, но не конечной цели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения ИЯ. М.: Аркти, 2003. 192с.
2. Жавнер Т.В. Формирование профессиональной межкультурной коммуникативной компетенции студентов инженерных направлений подготовки при смешанном обучении на базе электронной платформы // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2016. № 4 (38). С. 39–43.
3. Макарова О.С. Социальная мотивация учащихся в условиях реализации обратной связи в процессе обучения иностранному языку//Педагогическая наука и практика – региону. Материалы XVI региональной научно-практической конференции. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». 2016. С. 185-191.
4. Матухин Д.Л. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку студентов нелингвистических специальностей, Язык и культура. № 2 (14). 2011. С. 121-129.
5. Павленко В.Г. Современные методы обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Современные тенденции в научной деятельности VII Международная научно-практическая конференция. Научный центр “Олимп”. Москва. 2015. С. 1056-1058.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gal'skova N.D. Sovremennaja metodika obuchenija IJa. M.:Arkti. 2003. 192s.
2. Zhavner T.V. Formirovanie professional'noj mezhkul'turnoj kommunikativnoj kompetencii studentov inzhenernyh napravlenij podgotovki pri smeshannom obuchenii na baze jelektronnoj platformy // Vestnik KGPU im. V.P. Astaf'eva. 2016. № 4 (38). S. 39–43.
3. Makarova O.S. Social'naja motivacija uchaschihsja v uslovijah realizacii obratnoj svjazi v processe obuchenija inostrannomu jazyku//Pedagogicheskaja nauka i praktika – regionu. Materialy XVI regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii. GBOU VO «Stavropol'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij institut». 2016. S. 185-191.
4. Matuhin D.L. Professional'no-orientirovannoe obuchenie inostrannomu jazyku studentov nelingvisticheskikh special'nostej, Jazyk i kul'tura. № 2 (14). 2011. S. 121-129.
5. Pavlenko V.G. Sovremennye metody obuchenija inostrannym jazykam v nejazykovom vuze. Sovremennye tendencii v nauchnoj dejatel'nosti VII Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija. Nauchnyj centr “Olimp”. Moskva. 2015. S. 1056-1058.

Поступила в редакцию 09.04.2022.
Принята к публикации 16.04.2022.

Для цитирования:

Гитайло Е.Н. Эффективность обучения студентов иностранному языку в вузе // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С.50-53. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Gitailo.pdf>